

VIVÊNCIA NA VALIDAÇÃO DE PROCESSOS EM UMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.

¹Jamile Sá de Brito, ²Ellen Ingrid Novais da Costa, ³Diego Anderson Maia Moura, ⁴Hevelin Raílla dos Santos Silva, ⁵Karina Alexandre Barros Nogueira.

e-mail: jamilesdbrito@gmail.com; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1. Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará;
2. Bacharel em Administração pelo Centro Universitário Nilton Lins;
3. Técnico em Processo Químicos pelo Instituto Federal do Ceará;
4. Farmacêutica pela Universidade Federal do Ceará;
5. Orientadora, Engenheira Química, Mestre e Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: Na indústria farmacêutica, a validação de processos é uma atividade mandatória que comprova o alto grau de segurança e confiabilidade de um protocolo que conduzirá a formação de medicamentos com as devidas adequações. Uma das fases que abrange o processo de validação por ciclo de vida envolve a qualificação da produção (fase 2). Logo, estágios extracurriculares permitem a integração do ensino acadêmico à prática industrial. Objetivos: Relatar vivência em Validação de Processos em um estágio extracurricular. Métodos: No mês de janeiro, em meio à um estágio extracurricular, foi acompanhado o processo de Validação em uma indústria farmacêutica com filial no Ceará. Nesta oportunidade, foi assistida a Fase 2 do ciclo de vida de produtos da referida empresa, iniciando pela conferência das matérias-primas pesadas, seguido pelo acompanhamento do processo de produção, verificando a execução da técnica produtiva, finalizando com amostragem do produto intermediário e final para análise físico química e microbiológica. Resultados e Discussão: Sabendo que o objetivo principal da execução da fase 2 do ciclo, acompanhada na vivência relatada, condiz com a descrição de validação

de processos na Instrução Normativa no138, de 30 de março de 2022, engloba a demonstração do funcionamento do processo conforme seu desenho, com reprodutibilidade satisfatória, gerando produtos e atributos de qualidade dentro das especificações, com base em padrões, foi possível acompanhar o preenchimento das documentações relacionadas a execução das etapas que compõem o processo produtivo do medicamento, comparando-as com os procedimentos escritos e aprovados. Concomitantemente, por meio das coletas de amostragens de produtos intermediários e finais, em quantidades significativas estatisticamente, conforme NBR 5426 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos, e destinação aos setores de Controle de Qualidade Físico-químico, Microbiológico e Desenvolvimento de Metodologia Analítica, para análises específicas, foi possível obter conhecimento integral das etapas da Validação de Processos. Ainda nessa oportunidade, foi possível monitorar as condições de fabricação, por meio do acompanhamento microbiológico, de temperatura, umidade e verificações das qualificações de equipamentos, utilidades, matérias-primas e materiais para embalagem. Diante da experiência vivida, torna-se exposta a fundamentalidade de experiências, como estágios extracurriculares, que aproximam os estudantes da rotina e exigências do mercado de trabalho. Conclusão: Portanto, foi possível concluir que a validação de processos engloba as etapas produtivas, equipamentos utilizados e testes de controle de qualidade de cada etapa, demonstrando sua importância para garantir a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, protegendo a saúde dos consumidores. Assim, diante da oportuna experiência durante um estágio extracurricular, pode-se aprofundar os conhecimentos adquiridos em disciplinas do curso, tornando evidente a importância deste durante a graduação.

PALAVRAS CHAVE: Indústria farmacêutica; Estudos de validação; Produção de medicamentos; Estágios.

REFERÊNCIAS

57

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 5426: Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos. Rio de Janeiro: ABNT, 1985. p. 63. Disponível em: <https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=Njg1Nw%2C%2C>. Acesso em: 11 fev.2025

BRASIL. Ministério da Saúde – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. IT No 138, de março de 2022. Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação complementares às atividades de qualificação e validação. Ed. 62. P. 367. Disponível em: <https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-in-n-138-de-30-de-marco-de-2022-389932120>. Acesso em: 11 fev.2025

BRASIL. Ministério da Saúde – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC No 658, de 30 de março 2022. Dispõe sobre as Diretrizes Gerais de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos. Ed. 62. P. 320. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-658-de-30-de-marco-de-2022-389846242>. Acesso em: 11 fev.2025.

CLIFF, C. Process validation guidance: lifecycle compliance model. PDA J Pharm Sci Technol. v. 68, n.2, p.91. DOI: 10.5731/pdajpst.2014.00972. Disponível em: <https://journal.pda.org/cgi/doi/10.5731/pdajpst.2014.00972>. Acesso em: 15 jan.2025.

GONZALEZ, I.V.D.P. The contributions of extracurricular internship activities in terms of learning potential for administration training. Revista da Avaliação da Educação Superior, Vitória – Espírito Santo. v.29, 2024. DOI: 10.1590/1982-57652024v29id28242524. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/aval/a/jhcTDHCq9Wc4NZcrjzBMgPB/?lang=en>. Acesso em 14 jan.2025.

KANG, D. Prioritizing Career Preparation: Learning Achievements and Extracurricular Activities of Undergraduate Students for Future Success. Behav Sci (Basel), Republic of Korea. v. 13, n.7, p. 611, July 2023. DOI: 10.3390/bs13070611. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2076-328X/13/7/611>. Acesso em: 15 jan.2025.

MARSCHALL, L. et al. Specification-driven acceptance criteria for validation of biopharmaceutical processes. *Front Bioeng Biotechnol*, Austria. v.10, September 2022. DOI:10.3389/fbioe.2022.1010583. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/journals/bioengineering-and-biotechnology/articles/10.3389/fbioe.2022.1010583/full>. Acesso em: 14 jan.2025.

NEPOMOCENO, J.L. Validação de processos na indústria farmacêutica - abordagem do ciclo de vida do produto e ferramentas estatísticas para avaliação do estágio de monitoramento. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade de São Paulo, São Paulo.

O'CONNOR, T. et al. An examination of process models and model risk frameworks for pharmaceutical manufacturing. *International Journal Pharmaceutics: X*, United States. v.8, August 2024. DOI: 10.1016/j.ijpx.2024.100274. Disponível

em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S259015672400046X?via%3Dihub>. Acesso em: 15 jan.2025.

PARR, M.K.; SCHMIDT, A.H. Life cycle management of analytical methods. *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis*, Germany. v. 147, p. 506-517, June 2017. DOI: 10.1016/j.jpba.2017.06.020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0731708517312219?via%3Dihub>. Acesso em: 16 jan.2025.

